

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА (ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

TRANSLATION ACTIVITIES OF THE SYNODAL PERIOD (HISTORICAL CHARACTERISTICS)

САТЮКОВ СТАНИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ,
Сретенская духовная академия.

SATYUKOV STANISLAV LEONIDOVICH,
Sretensky Theological Academy.

В данной статье кратко описывается история создания синодального перевода и его особенности. Выделены и охарактеризованы три периода: создание перевода Российского Библейского Общества (РБО), прекращение деятельности РБО и разработка частных переводов, синтез имеющихся версий и издание итогового синодального перевода. Сделан вывод, что синодальный перевод является единственным признанным Русской Православной Церковью переводом Библии, а также отмечена его роль как основного литургического текста для представителей инославных исповеданий в России.

This article briefly describes the history of the creation of the synodal translation and its features. Three periods are identified and characterized: the creation of the translation of the Russian Bible Society (RBO), the termination of the activities of the RBO and the development of private translations, the synthesis of existing versions and the publication of the final synodal translation. It is concluded that the synodal translation is the only translation of the Bible recognized by the Russian Orthodox Church, and its role as the main liturgical text for representatives of non-Orthodox confessions in Russia is also noted.

Ключевые слова: *Православие, Священное Писание, синодальный период, русский язык, перевод Библии, Российское библейское общество, митрополит Филарет (Дроздов).*

Key words: *orthodoxy, Holy Scripture, synodal period, Russian language, Bible translation, Russian Bible Society, Metropolitan Filaret (Drozдов).*

В XIX столетии трудом известных церковных иерархов и ученых выходит первый русский перевод Библии, который вошел в историю как синодальный. Он в определенной мере становится основой для перевода Священного Писания на родные языки народов России. По этой причине важно остановиться на истории его создания и кратко охарактеризовать его особенности [2, с. 41].

Имея официальную санкцию от императора, наиболее выдающиеся ученые Российской империи этого периода трудились над созданием перевода Священного Писания на русский язык. И несмотря на то, что деятельность по выполнению данной работы по разным причинам [1, с. 196] продолжалась более чем на полвека, в результате был создан текст, который до настоящего времени является одним из наиболее авторитетных переводов Священного Писания в Русской Православной Церкви.

Историю создания Синодального перевода возможно условно разделить на три периода.

1. Создание перевода Российского библейского общества (РБО);
2. Прекращение деятельности РБО. Разработка частных переводов;
3. Обобщение созданных версий. Издание итогового синодального перевода.

Первые попытки перевода Библии на современный литературный русский язык принадлежат представителям Российского библейского общества, чья деятельность начинается в 1812-1814 гг. Как отмечает М.И. Рижский, именно «Библейское общество подняло вопрос об издании Библии на русском языке» [10, с. 90].

Цель этой организации – распространять Писание среди протестантов Российской империи [1, с. 194]. «Но очень скоро оно занялось миссионерской деятельностью путем перевода Писания на языки народов империи» [1, с. 194], – говорит А.А. Алексеев. В 1816 году император Александр I дает указ о начале перевода Четвероевангелия, который заканчивается спустя два года – в 1818 году. Над ним трудятся протоиерей Герасим Павский, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, архимандрит Поликарп (Гайтанников), архимандрит Моисей (Близнецов-Платонов) и архимандрит Филарет (Дроздов), занимающий на тот момент должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии [1, с. 194].

Первое издание было выполнено в виде билингвального: в одном столбце – церковнославянский текст Елизаветинской редакции, в другом – русский перевод [1, с. 194].

В 1821 году выходит в свет перевод всего корпуса Нового Завета на русском языке [1, с. 195]. В 1825-м издается перевод без параллельного церковнославянского текста [1, с. 195].

Фундаментальные принципы перевода, которые легли в основу всей дальнейшей работы, были разработаны архимандритом Филаретом (Дроздовым). Он изложил их во вступительных статьях к первым изданиям [17, с. 13].

– Необходим пословный перевод – с сохранением, где это возможно, порядка слов оригинала;

– Церковнославянский текст должен стать примером для русского перевода;

– Употребление церковнославянской лексики допустимо, если в русском языке отсутствует подходящий эквивалент или же это вульгарная речь;

– Перевод делается с греческого оригинала, в квадратные скобки заключаются те слова, которые присутствуют исключительно в церковнославянском варианте [1, с. 194]. Это довольно большое число мест: Мф. 1: 11; 4: 6; 9: 7; Мк. 1: 34; Лк. 8: 15; 14: 24, 25; 22: 47, 52; Ин. 19: 25; Деян. 4: 25; 8: 39; 10: 48; 14: 18, 19, 25; 15: 4, 20, 34, 38; 18: 21; 20: 1; 24: 7; 26: 32; 28: 1; 1Петр. 2: 25; 3: 12; 1Ин. 3: 1; 4: 2; 5: 20; Иуд. 14, 16, 19, 23; 2Кор. 13: 13; Гал. 4: 4; Кол. 2: 1; 3: 25; 1Тим. 1: 10, 14; Евр. 9: 14; 11: 31 и др. [1, с. 194] По сути, в квадратные скобки помещаются те моменты, которые, по мнению переводчиков, обладают низкой текстологической значимостью и достоверностью [1, с. 194].

Кроме того, в указанных статьях объясняется, почему такой перевод в принципе необходим. В первую очередь, архимандрит Филарет (Дроздов) говорит: вследствие изменений языка церковнославянский текст стал непонятен большому количеству верующих. Русский перевод должен выступить скорее его разъяснением, нежели свободным переводом на русский язык [1, с. 196].

Говоря о деятельности переводчиков, следует признать: была проделана определенная работа по оценке греческих источников. Основной перевод был выполнен с наиболее распространенного греческого текста *Textus Receptus* [6, с. 147]. При этом присутствуют и отступления от него, которые в содержании опираются на чтения Ватиканского и Александрийских кодексов [1, с. 194]. Значительная работа проделана по сверке с текстом Елизаветинской Библии, перевод которой содержит расхождения с *Textus Receptus* на основании рукописной традиции, которая была известна в начале XIX века [1, с. 194]. Такие особенности были внесены в текст в квадратных скобках.

Работа по переводу остальных библейских книг была постепенной. В 1822 году Российское библейское общество публикует перевод псалмов на русский язык [1, с. 194]. Он был выполнен протоиереем Герасимом Павским. В качестве оригинала он использует еврейский текст, а не Септуагинту [3, с. 193]. Однако в ходе работы учитывался и церковнославянская версия.

В 1824-1826 гг. силами духовных академий Москвы, Санкт-Петербурга и Киева издается русский перевод Восьмикнижия, корпус книг, включающий Пятикнижие Моисеево, книги Иисуса Навина, Судей и Руфь [1, с. 196]. Работа над ними начинается уже с 1821 года. Трудятся ведущие преподаватели академий и нескольких семинарий [1, с. 196]. Доработка и завершение каждого из переводов также были поручены протоиерею Герасиму Павскому [4, с. 70].

Перевод Восьмикнижия, Псалтири и Нового Завета, как отмечает А.А. Алексеев, являет собой пример симбиозного сосуществования характерных богословских и текстологических принципов [1, с. 196]. Перевод «усвоил религиозную терминологию славянского текста, но слегка и с большой деликатностью обновил ее, по-видимому с намерением сделать доступными богословские понятия текста» [1, с. 196]. Версия адресована мирянину, которому важно было иметь понятный и доступный текст Священного Писания.

В 1828 году на престол восходит император Николай I, и Российское библейское общество закрывается [16, с. 214].

Таким образом, в 1816-1826 гг. была создана первая часть русского перевода, включавшая в себя текст Нового Завета, Псалтыри и Восьмикнижия [1, с. 196]. При этом еще при ее подготовке консервативное крыло высшего общества подозрительно относилось к деятельности библейского общества [16, с. 215]. Протоиерей Владислав Цыпин пишет: «Новый министр просвещения адмирал Шишков при поддержке митрополита Петербургского Серафима добился сожжения русского текста Пятикнижия на кирпичном заводе Александровской Лавры» [16, с. 215].

Закрытие Российского библейского общества не приводит к прерыванию частной инициативы в области перевода Священного Писания на русский язык. Главное место здесь по праву принадлежит протоиерею Герасиму Павскому.

Надо отдельно сказать: образовательная программа о Герасима в Санкт-Петербургской духовной академии подразумевала перевод и толкование многих ветхозаветных текстов в рамках лекций по еврейскому языку и богословию. Его преподавательская деятельность проходила в 1818-1836 гг. После его ухода из академии его литографии с переводами были изданы студентами в 1839-1841 гг., что, в свою очередь, привело к их хождению в других духовных школах Русской Церкви, а также среди светских лиц [1, с. 196]. Были изданы все книги корпуса Ветхого Завета, кроме Восьмикнижия и некоторые комментарии о Герасима [1, с. 196].

Перевод ветхозаветных книг характеризуется следующими текстологическими и стилистическими особенностями:

- Исключение позднейших греческих и церковнославянских вставок в оригинальный текст Писания;
- Еврейский вариант формы имен собственных;
- Последовательное употребление некоторых ветхозаветных именовании Бога людьми, среди которых *Иегова*, *Иегова воинств* (Господь Саваоф), *Иагъ Иегова* (Ис 26. 4);
- Отсутствие буквализма;
- Строгая и выверенно точная позиция в отношении филологической составляющей текста;

– Уникальная выборочная система подбора русских эквивалентов к словам оригинала: *заболеть смертельно, ворковать, чесать лен* и пр. [1, с. 196].

Здесь протоиерей Герасим следует скорее за фольклорным, а не книжным языком [1, с. 196].

Священник Александр Зиновкин, проводя сравнительный анализ авторского перевода протоиерея Герасима Павского Притч. 9: 1-11, замечает наряду с перечисленными выше такие особенности:

- Аллегорическое толкование труднопонимаемых мест;
- Периодическое игнорирование переводчиком специфической синтаксической системы древнегреческого оригинального текста;
- Замена фразеологизмов и устойчивых выражений синонимичными эквивалентами: *страх Господень* – на *благоговение пред Иеговой* [3, с. 200].

Он же делает вывод относительно переводческой деятельности протоиерея Герасима Павского: «Перевод прот. Г. Павского в сравнении с Синодальным переводом более точен и выверен. В нем использованы средства художественной выразительности, образные приемы, характеризующие стиль XIX столетия» [3, с. 200].

Труды о. Герасима, однако, не были оценены по достоинству. В 1841 году трем митрополитам была послана анонимная записка о его «злочестивом переводе» библейских книг [12, с. 100]. Начинается следствие. Некоторые особенности работы привели к тому, что он был обвинен в ереси [12, с. 100]. Выяснилось: литографии распространялись без ведома священнослужителя. В ходе расследования становится вопрос о запрете перевода Священного Писания на русский язык [12, с. 100]. Активными сторонниками такой строгой меры надо назвать обер-прокурора Святейшего Синода Н.А. Протасова и митрополита Санкт-Петербургского Серафима (Глаголевского) [12, с. 100]. Последний предлагает канонизировать единственный церковнославянский текст, при этом мирянам, по мнению владыки, необходимо запретить читать Писание дома, вне храма [12, с. 100].

Главным противником такого подхода становится святитель Филарет (Дроздов). В своем труде «О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого семидесяти толковников и славянского переводов Священного Писания» он подробно анализирует свое видение Священного Писания в Русской Церкви [13]. С одной стороны, он защищает греческую Септуагинту, а с другой, готовит почву для нового русского перевода.

После конфликта протоиерей Герасим Павский отходит от какой-либо деятельности [12, с. 101]. В это же время появляются вторские переводы Ветхого и Нового Завета других известных деятелей того времени.

Среди них надо назвать известного миссионера и руководителя Алтайской духовной миссии – архимандрита Макария (Глухарева) [9, с. 47] и ректора Курской семинарии – митрополита Никодима (Казанцева) [7, с. 341-342], одного из обвинителей протоиерея Герасима Павского – архиепископа Агафангела (Соловьева) [15, с. 238], которые выполнили переводы ветхозаветных текстов. Помимо этого, на переводческом поприще трудился выполнивший перевод Нового Завета с церковнославянского языка на русский поэт В.А. Жуковский [5, с. 379-384]; некоторые апостольские послания были переведены на русский язык одним из выдающихся мыслителей своего времени А.С. Хомяковым [14, с. 397-411].

Но безусловным лидером в продвижении идей перевода Библии на русский язык становится святитель Филарет (Дроздов) [1, с. 196].

Систематическая работа по созданию полного перевода Библии стала возможной только с изменением политической обстановки. В 1856 году на престол восходит император Александр II, и вопрос относительно создания русского текста библейских книг возобновляется [16, с. 220].

Говоря о создании синодального перевода, следует вновь отметить исключительную роль митрополита Филарета (Дроздова), которым на очередном этапе были разработаны и изложены основные принципы работы. Они касались, в первую очередь, выбора еврейского текста Ветхого Завета как основы для создания перевода на русский язык [13]. В это время святитель Филарет переиздает свой апологетический труд о Септуагинте и церковнославянском переводе Библии, а также записку архимандрита Макария (Глухарева) о превосходстве масоретского текста при переводе Ветхого Завета, в которых и раскрывает свое видение принципов переводческой деятельности [1, с. 196].

В 1858 году Синод принимает решение о необходимости Русской Церкви иметь русский перевод всего Священного Писания. В 1862 году обер-прокурор А.П. Толстого снимают с должности. Его место занимает 45-летний А.П. Ахматов. А.Ю. Сегень отмечает: «Новый обер-прокурор в большей степени являлся единомышленником Филарета, в том числе и в отношении переводов Библии, и владыка писал о нем, что он “подает благую надежду, что будет пещися о благе Церкви в ее соприкосновении с государством”» [11, с. 479]. И в том же году Святейший Синод дает разрешение на начало перевода Священного Писания на русский язык [16, с. 153].

В качестве основы для перевода Ветхого Завета принимается масоретский, то есть еврейский текст. На данном этапе в работе над переводом митрополитом Филаретом были сосредоточены основные интеллектуальные силы русской богословской науки. Участие в разработке перевода протоиерея Герасима Павского и архимандрита Макария (Глухарева) принимали такие деятели, как профессора Санкт-Петербургского университета и академии Д.А. Хвольсон, В.А. Левисон, М.А. Голубев, Е.И. Ловягин, П.И. Савваитов [1, с. 196]. В это же время в Киевской духовной академии И.П. Максимович и М.С. Гуляев переводят Екклесиаст, книги Царств, Паралипоменон, Ездры, Неемии, Исаии, Иеремии, Иезекииля [1, с. 196]. А.А. Сергиевский занимается переводом книг Товита, Иудифи, Премудрости Иисуса Сирахова и Премудрости Соломона [1, с. 196].

По словам А. Алексеева: «Окончательная редакция принадлежала Святейшему Синоду, прежде всего митр. Филарету... в издании указывалось, что перевод печатается «по благословению Святейшего Синода», и поэтому он получил название Синодального» [1, с. 173].

В 1860 году публикуется перевод Нового Завета, в 18620-м – Апостола, а в 1876-м – вся Библия. Цель издания заключалась в домашнем назидательном чтении [1, с. 197]. А.Ю. Сегень пишет: «1860 год принес большую радость – вышел в свет русский перевод Четвероевангелия. Под ведением Филарета продолжались переводы остальных книг Библии. Борьба была не напрасной, и в итоге победителями вышли обе противоборствующие стороны» [11, с. 480].

Таким образом, синодальный перевод Священного Писания становится основным русским библейским переводом вплоть до нынешнего времени. Благодаря благожелательным взаимоотношениям светской и религиозной властей в Российской империи в этот период указанная версия сыграла исключительно важную роль в становлении духовной жизни русского народа. Несмотря на имеющиеся ее недостатки и неточности, она поистине является первым национальным переводом Библии на русский язык.

Он также дает большой миссионерский толчок, поскольку многие миссионеры использовали именно синодальный перевод для просвещения народов Российской империи светом Христовой истины.

Синодальный перевод является единственным признанным Русской Православной Церковью переводом Библии, а также служит основным литургическим текстом для представителей инославных исповеданий в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А.А. Библия. IV. Переводы // Православная Энциклопедия. Т. 5. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2002. С. 120-200.
2. Варфоломей (Магницкий), иером. К вопросу о некоторых особенностях Синодального перевода Нового Завета: перевод одного греческого слова двумя русскими словами // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. Материалы VIII международной научно-богословской конференции, посвященной 70-летию возрождения Санкт-Петербургской Духовной Академии. СПб.: Издательство СПбДА, 2017. С. 39-58.
3. Зиновкин А., свящ. Переводческая деятельность прот. Герасима Павского (1787-1863) // Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии. 2014. №3. С. 190-201.
4. Копейкин К., прот. Протоиерей Герасим Павский (1787-1863): жизнь и труды // Христианское чтение. 2005. № 24. С. 67-93.
5. Коровин В.Л. Жуковский Василий Андреевич // Православная Энциклопедия. Т. 19. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2013. С. 379-384.
6. Мецгер Б., Эрман Б. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала. М.: Издательство ББИ, 2013. 405 с.
7. Никодим (Казанцев) // Русский биографический словарь. Т. 11. СПб.: Типография главного управления уделов, 1914. С. 341-342.
8. Павлов С.Н. Исторический путь от славянского к русскому Синодальному переводу // Синодальный перевод Библии в пространстве русской культуры. Заокский: Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, 2017. С. 9-25.
9. Пивоваров Б., прот. Алтайская духовная миссия // Православная Энциклопедия. Т. 2. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2002. С. 43-49.
10. Рижский М.И. История переводов Библии в России. СПб.: Авалон, Азбука-классика, 2007. 256 с.
11. Сегень А.Ю. Московский Златоуст. Жизнь и деяния святителя Филарета (Дроздова). М.: Благовест, 2013. 608 с.
12. Сухова Н.Ю. «Дело протоиерея Герасима Павского»: проблема «историзма» в русской библеистике // Филаретовский альманах. 2014. №10. С. 88-107.
13. Филарет (Дроздов), митр. Московский. О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого семидесяти толковников и славянского переводов Священного Писания // Прибавления к Творения св. Отцов. 1858. Ч. 17. Кн. 3. С. 452-484.
14. Хомяков Алексей Степанович // Русский биографический словарь. Т. 21. 1901. СПб.: Типография В. Безобразова и К, С. 397-411.
15. Цыпин В., прот. Агафангел // Православная Энциклопедия. Т. 1. 2008. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», С. 238.
16. Цыпин В., прот. История Русской Церкви: Синодальный и новейший периоды. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010. 817 с.
17. Юревич Д. прот. Вклад святителя Филарета (Дроздова) в дело перевода Библии на русский язык // Христианское чтение. 2016. № 2. С. 10-20.

© Сатюков С.Л., 2024.